

DOI: 10.5281/zenodo.14456414

ERROS PRÉ-ANALÍTICOS: A AMEAÇA SILENCIOSA À CONFIABILIDADE DE RESULTADOS LABORATORIAIS

Autores: Evilin Cardoso Ferro Barros; Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Geovana Chaves Silva; Jéssyca Lopes Dourado; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A fase anterior à análise nos processos operacionais de laboratórios clínicos têm mostrado grande vulnerabilidade, sendo possível associar cerca de até 75% dos erros laboratoriais. A ANVISA dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Laboratórios Clínicos por meio da RDC 302/2005, na qual a maior preocupação é a entrega de resultados confiáveis e condizentes com a condição clínica do paciente. Assim, encontrar meios de atenuar falhas nesta etapa de pré-análise, depende primordialmente de identificar onde estão esses desvios. **OBJETIVOS:** Reconhecer os principais equívocos cometidos durante a fase que antecede a análise, os efeitos que podem causar, bem como possíveis soluções para contê-los. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, baseada na coleta de dados relacionados a erros pré-analíticos, das bases de dados SciElo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Ministério da Saúde, publicados entre os anos de 2012 e 2022. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A falta de automatização e o elevado número de pessoas incluídas na etapa pré-analítica, torna a probabilidade de erros ainda maior, além disso, o não comprometimento dos laboratórios em registrar as intercorrências colabora para uma identificação imprecisa. A partir das análises, foi possível constatar que amostras coaguladas, lipêmicas, hemolisadas, obtidas em tubos inadequados, com volume insuficiente e apresentando uma identificação errônea do paciente ou exame a ser realizado, são os principais erros cometidos. A maioria, ao ser detectado, levará à rejeição das amostras biológicas e à necessidade de nova coleta, provocando gastos desnecessários, desconforto ao paciente, liberação de resultados tardia, perda da credibilidade do laboratório e perda de dados epidemiológicos em laboratórios de saúde pública. Os erros que passarem despercebidos podem resultar em tratamento inadequado, podendo até mesmo ser fatal para o paciente. **CONCLUSÃO:** A escassez de capacitação e treinamento dos profissionais de saúde é um fator determinante para a elevada ocorrência de falhas, que inicia desde a orientação correta ao paciente, até o momento antes da amostra ser analisada. Logo, a adoção de programas de controle e padronização, além da realização de treinamentos periódicos e a implantação da educação continuada é essencial para reduzir os erros pré-analíticos, garantindo maior segurança, qualidade no atendimento e resultados fidedignos.

Descritores: Controle de Qualidade, Processos Diagnósticos, Segurança do Paciente.

Instituição: Universidade Federal de Jataí